

TENDENCIE KRITICKÉHO MYSLENIA V MODERNEJ SPOLOČNOSTI OVPLYVNŤUJÚCE REZILIENCIU PRACOVNÍKA V POMÁHAJÚCEJ PROFESII

Critical Thinking Tendencies in Modern Society Affecting Resilience of Workers in The Helping Profession

Antónia SABOLOVÁ FABIANOVÁ

ABSTRAKT

Pracovné prostredie má v aktuálnej modernej spoločnosti pre pomáhajúceho pracovníka potenciál stresu a pocitovanej záťaže. Teoretické vymedzenie rezilientných jedincov definuje ako lepšie schopných sa vysporiadať s požiadavkami, ktoré sú na nich kladené, najmä ak si požiadavky vyžadujú neustále meniace sa priority a pracovné zaťaženie. V tejto súvislosti je zámerom príspevku v informatívnej rovine prepojiť potenciál reziliencie pomáhajúceho pracovníka s tendenciami kritického myslenia. V príspevku vychádzame z myšlienky, že vplyv na úroveň reziliencie môže mať aj kritické myslenie jedinca, ako schopnosť spochybňovania predpokladov, hodnotenia situácie z rôznych uhlov pohľadu, kreatívne riešenie problémov a používanie reflektívneho a uváženeho prístupu.

Kľúčové slová: Kritické myslenie. Pomáhajúca profesia. Reziliencia. Sociálna práca.

ABSTRACT

In helping professions workplace can be very stressfull. The theoretical definition defines that resilient people are better able to deal with the demands paced upon them, especially where those demands might require them to be dealing with constantly changing priorities and a heavy workload. In this context, the purpose of the paper is to connect the resilience of helping workers with their ability to think critically. In the paper, we start from the idea that the level of resilience can also be influenced by an individual's ability to think critically. Critical thinking we define such as ability to questioning assumptions, evaluating a situation from different angles, solving problems creatively and using a reflective, considered approach.

Key words: Critical thinking. Helping profession. Resilience. Social work.

ÚVOD

Sociálna práca ako pomáhajúca profesia má celý rad stresujúcich faktorov, ktoré sú špecifické a ktoré profesionálov vystavujú zvýšenej miere ohrozenia vzniku syndrómu vyhorenia (Poklembová 2019). Môžeme hovoriť o miere byrokracie, napätí medzi hodnotami sociálnej práce a plnením cieľov, o nepriaznivom spoločenskom obraze profesie, reorganizácii a revidovaní politiky a

postupov, hrozbe klientskeho násillia a pod. (Grant a Kinman 2014). V tejto súvislosti je potenciál prežívanej záťaže a stresu badaateľný z pracovných požiadaviek, ako aj z organizačných obmedzení ich efektívnosti, a teda ide o záťaž z viacerých zdrojov. Môžeme konštatovať, že existujú dva determinanty, ktoré sú v tejto súvislosti v interakcii, a to osobnostné predpoklady a potenciálne stresory v pracovnom prostredí. Tieto

determinanty môžu byť ovplyvnené externými premennými (Cooper a Marshall 2013). Vnímaná závažnosť pracovného stresu teda závisí od rozsahu požiadaviek, ktoré sa kladú na zamestnanca a od pocitu kontroly jednotlivca alebo od miery kapacity rozhodovania sa pri zvládaní stresu.

Inými slovami ide o pomáhajúcu profesiu, ktorá je zaťažená stresormi súvisiacimi so zamestnaním a emocionálne náročnými interakciami, ktoré môžu viesť k škodlivým dôsledkom, ako je syndróm vyhorenia alebo traumatický stres a pod. V tejto súvislosti posilňovanie a udržiavanie požadovanej úrovne reziliencie môže protektívne vplyvať na zažívané stresové faktory práce sociálnych pracovníkov (Harker et al. 2016). Rad definícií reziliencie (napr. Ackerman 2020; Gilligan 2017; Reich et al. 2011; Šolcová 2009) odráža premenlivé a zložité významy skúseností jedincov a v rámci týchto definícií je uznávaná široká škála možných výsledkov jej aplikovania (Ungar 2006). Pojem reziliencie je aplikovateľný na popis situácie udržiavania zdravia a stability po nepriaznivej situácii (napr. Bonanno 2004). Je možné ho však prezentovať, čo je v kontexte tohto príspevku významnejšie, ako multidimenzionálny konštrukt, ktorý zahŕňa proces, pomocou ktorého je reziliencia podporovaná alebo znižovaná inými osobnými, profesionálnymi alebo organizačnými kontextami (Bradley 2008; Donnellan a Jack 2010). Zručnosti k riešeniu stresujúcich situácií a možnosti zvládania nepriaznivých situácií je sa možné naučiť aj prostredníctvom podpory ostatných. Dôležitý je tiež potenciál nielen pre zvládnutie, ale aj pre pozitívny rast prostredníctvom adaptácie po procese narušenej homeostázy (Kearns a McArdle 2012). Inými slovami koncept reziliencie má významný vplyv na adaptovanie sa na nepriaznivé okolnosti a ich dôsledky. Samotné hodnotenie tejto schopnosti adaptácie si ale vyžaduje zváženie životného kontextu, osobnostných predispozícií a pracoviska (Sabolová Fabianová 2020).

Úroveň reziliencie je možné definovať prítomnosťou protektívnych faktorov alebo procesov, ktoré zmierňujú vzťah medzi vnímaným stresom a rizikom (Lee et al. 2013).

Zmena úrovne reziliencie je u sociálneho pracovníka možná prostredníctvom jeho vlastných názorov, zvykov, myšlienok, postojov, činov v deviatich oblastiach, ktoré sa vzájomne prelínajú a bližšie ich vymedzuje Pulleyová a Wakefield (2001) ako oblasť prijatia zmeny, oblasť kontinuálneho vzdelávania, oblasť vlastného zmocnenia, oblasť cieľavedomosti, oblasť vlastnej identity, oblasť osobných a profesionálnych sietí, oblasť reflektovania, oblasť zručností k zmene, oblasť vzťahu k peniazom, oblasť rozvoja sebauvedomenia, oblasť budovania sebaregulačných schopností, oblasť stratégií zvládania, oblasť zvýšenia optimizmu, oblasť posilnenia sieťovania a oblasť poznania silných stránok. V tejto súvislosti príspevok v nasledujúcej časti pojednáva o možnostiach vplyvu kritického myslenia na úroveň reziliencie pomáhajúceho pracovníka, ktorý je vystavovaný pracovnému stresu.

1 Kritické myslenie v kontexte reziliencie pomáhajúceho pracovníka

Kritické myslenie predstavuje schopnosť komplexného riešenia problémov, originalitu v postupoch, plynulosť nápadov, schopnosť aktívne sa učiť. Ide tiež o využitie schopnosti byť kreatívny. Kritické myslenie je možné vnímať ako „surovinu“ pre množstvo kľúčových zručností na pracovisku, ako je riešenie problémov, rozhodovanie, organizačné plánovanie a riadenie rizík (Prince 2019). Môžeme konštatovať, že ide o časté oblasti v praxi sociálneho pracovníka, ktoré majú potenciál záťaže a pri ktorých úroveň reziliencie klesá. Napríklad výsledky štúdie Beak et al. (2021), ktorá bola realizovaná medzi 234 študentmi ošetrovateľstva preukazujú pozitívnu koreláciu medzi kritickým myslením, empatiou a rezilienciou respondentov. Kritické myslenie predstavuje v tomto kontexte významný faktor, ktorý zvyšuje úroveň reziliencie.

Dobré zručnosti kritického myslenia, ak sú vhodne aplikované, nám môžu pomôcť oveľa realistickejšie a presnejšie posúdiť naše vlastné schopnosti, záujmy a procesy myslenia. Táto skutočnosť sa javí za užitočnú pri rozhodovaní o tom, kam zamerať svoju

pozornosť či už v rámci zamestnania, vzdelávania alebo iných životných rozhodnutí.

V tejto súvislosti Cottrell (2017) definuje kritické myslenie ako komplexný proces uvažovania, ktorý zahŕňa širokú škálu zručností a postojov. Obsahuje kroky ako:

- identifikácia pozícií, argumentov a záverov iných ľudí,
- vyhodnotenie dôkazov pre rôzne alternatívne uhly pohľadu,
- spravodlivé zváženie protichodných argumentov a dôkazov,
- vedieť čítať medzi riadkami, dokázať identifikovať falošné alebo neférové predpoklady,
- rozpoznávanie techník používaných na to, aby boli určité informácie lákavejšie,
- reflektovanie problémov štruktúrovaným spôsobom, prinášanie logiky a presvedčivých prostriedkov,
- vyvodzovanie záverov o tom, či sú argumenty platné a opodstatnené, na základe dobrých dôkazov a rozumných predpokladov,
- syntéza informácií: zostavenie vlastných úsudkov o dôkazoch,
- prezentovanie názoru štruktúrovaným, jasným a dobre odôvodneným spôsobom, ktorá presvedčí ostatných.

Vybrané tendencie kritického myslenia pôsobia po obsahovej stránke zložito, no ich aplikácia voči záťažovým okolnostiam, strenutiam, názorom v pracovnom prostredí môže ukotviť a ozrejmiť potenciálne faktory, ktoré sú zdrojom pociťovanej záťaže alebo stresu. Benefitom dobrých kritických zručností je napríklad schopnosť odhaliť svoje vlastné predpoklady a predpoklady iných ľudí; schopnosť odhaliť nezrovnalosti a potenciálne chyby, ktoré si zaslúžia ďalšie skúmanie; schopnosť robiť spravodlivé a správne rozhodnutia; menšia pravdepodobnosť, že bude jedinec zavádzaný alebo podvedený; schopnosť všimnúť si, čo je relevantné a dôležité pre úsporu času a úsilia; schopnosť priniesť väčšiu presnosť do úloh; jasnejšie myslenie a komunikácia; lepšie zručnosti pri riešení problémov, napríklad pri identifikácii, kde by sa dali dosiahnuť zlepšenia a hodnotenia potenciálnych riešení; schopnosť zaujať systematický prístup, aby sa neprehliadli

podstatné informácie; vyššia rýchlosť a presnosť pri analýze zložitých informácií; dôvera pri prijímaní zložitejších problémov a výziev a pod. (Cottrell 2017). V danom kontexte je ale opodstatnené neopomenúť, že myslenie nemusí byť presné, ak si jedinec nie je plne vedomí vplyvov, ktoré v situácií pôsobia. Ide o spektrum od vlastných predpokladov, predsudkov, zaujatosti až po odpor, či akceptovanie vecí, ktoré považujeme za samozrejmé, normálne. Inými slovami, schopnosti kritického myslenia prinášajú potenciál, ktorý je ale potrebné rozvinúť do zručností.

ZÁVER

Otázka záťaže na pracovisku v pomáhajúcej profesii je neustále aktuálna. Významným sa javia možnosti samotného pracovníka a jeho osobnostnej výbavy. V tejto súvislosti príspevok pojednáva o potenciálnom vplyve kritického myslenia na úroveň reziliencie jedinca. Zámerom je objasniť potenciál tendencií kritického myslenia tak, aby jedinec dosiahol vyššiu úroveň reziliencie. Dobré kritické myslenie v tejto súvislosti zahŕňa vytváranie presných úsudkov, jedinec má snahu o pochopenie širších súvislostí, kde využíva hodnotiaci a selektívny prístup a je sebakritický k vlastnému chápaniu, interpretácii a hodnoteniu (Cottrell 2017). Vyššia úroveň reziliencie jedinca predstavuje nastavenie osobnosti na čelenie nepriaznivým situáciám priamo, nazeranie na výzvy ako na príležitosti, optimizmus, zameranie na okolnosti, ktoré vie jedinec ovplyvniť, uvedomenie si existencie kognitívnych skreslení a pod. Ide o momenty, ktoré sa potenciálne prelínajú s postupmi kritického myslenia. Rezilientné nastavenie osobnosti má tak následne významný vplyv na vnímanie a zvládanie záťaže a stresu na pracovisku

Zoznam bibliografických odkazov

- ACKERMAN, E. Courtney, 2020. How To Measure Resilience With These 8 Resilience Scales. In: *Positive Psychology* [online]. [cit.2020-11-9]. Dostupné z: <https://positivepsychology.com/3-resilience-scales/>
- BAEK, Kyong-Hwa et al., 2021. Influence of Critical Thinking and Empathy on

- Resilience of Senior Nursing Students. In: *Journal of Convergence for Information Technology* [online]. Vol. 11, no. 7, pp. 57-66, [cit. 2021-03-13]. ISSN 2586-4440. Dostupné z: <https://koreascience.kr/article/JAKO202123157150807.page>
- BONANNO, George A., 2004. Loss, Trauma, and Human Resilience Bonanno, G. A. (2004). Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events? In: *American Psychologist* [online]. Vol. 59, no. 1, pp. 20-28, [cit. 2021-03-13]. ISSN 1935-990X. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/8909498_Loss_Trauma_and_Human_Resilience_Have_We_Underestimated_the_Human_Capacity_to_Thrive_After_Extremely_Aversive_Events
- BRADLEY, Greta, 2008. The induction of newly appointed social workers: some implications for social work educators. In: *Social Work Education* [online]. Vol. 27, no. 4, pp. 349-365, [cit. 2021-03-13]. ISSN 1470-1227. Dostupné z: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02615470701380170>
- COOPER, Cary and Judi MARSHALL, 2013. Occupational Sources of Stress: A Review of the Literature Relating to Coronary Heart Disease and Mental Ill Health. In: *From Stress to Wellbeing* [online]. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/304867872_Occupational_Sources_of_Stress_A_Review_of_the_Literature_Relating_to_Coronary_Heart_Disease_and_Mental_Ill_Health
- COTTRELL, Stella, 2017. *Critical thinking skill. Developing effective argument and analysis*. UK, Palgrave. ISBN 978-1-137-55052-1.
- GILLIGAN, Robbie, 2017. Resilience Theory and Social Work Practice. In: F. J. TURNER, eds. *Social Work Treatment*. USA: Oxford University Press, s. 441-452. ISBN 978-0190239596.
- GRANT, Louise and Gail KINMAN, 2014. Emotional Resilience in the Helping Professions and how it can be Enhanced. In: *Health and Social Care Education* [online]. Vol. 3, no. 1, pp. 23-34, [cit. 2021-03-13]. ISSN 1473-686. DOI: 10.11120/hsce.2014.00040
- HARKER, Rachel et al., 2016. Exploring resilience and mindfulness as preventive factors for psychological distress burnout and secondary traumatic stress among human service professionals. In: *Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation* [online]. Vol. 54, no. 3, pp. 631-637, [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: <https://content.iospress.com/articles/work/wor2311>
- KEARNS, Sarah a Karen McARDLE, 2012. Doing it right?—accessing the narratives of identity of newly qualified social workers through the lens of resilience: I am, A have, A can. In: *Child and family social work* [online]. Vol. 17, pp. 385-394, [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2206.2011.00792.x>
- LEE, Hee Ji et al., 2013. Resilience: A Meta-Analytic Approach. In: *Journal of Counseling and Development* [online]. Vol. 91, no. 3, pp. 269-279, [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/j.1556-6676.2013.00095.x>
- POKLEMBOVÁ, Zuzana, 2019. Všímavosť a sebasúcit v praxi sociálnej práce. In: *Journal Socioterapie* [online]. Roč. 5, č. 2. s. 27-32, [cit. 2020-12-27]. ISSN 2453-7543. Dostupné z: <https://www.unipo.sk/public/media/29623/Journal%20Socioterapie%20SSP%20final%2021.1.pdf>
- PRINCE, S. Emma, 2019. *7 Skills for the future. Adaptability, critical thinking, empathy, integrity, optimism, being proactive, resilience*. UK, Pearson Education Limited. ISBN 978-1-292-25919-2
- PULLEY, L. Mary and Michael WAKEFIELD, 2001. *Building Resiliency: How to Thrive in Times of Change* [online]. Northon Carolina: Center of Creative Leadership. [cit. 2019-9-19]. Dostupné z: <http://www.slideshare.net/>

- yadhisoriented/building-resiliencyhow-to-thrive-in-times-ofchange
- REICH, John et al., 2011. *Handbook of Adult Resilience*. USA: The Guilford Press. ISBN 978-1-60623-488-4.
- ŠOLCOVÁ, Iva, 2009. *Vývoj resilience v dětství a dospelosti*. Praha: Grada. ISBN9788024729473
- UNGAR, Michael et al., 2006. The Study of Youth Resilience across Cultures: Lessons from a Pilot Study of Measurement Development. In: *Research in Human Development* [online]. Vol. 5, no. 3, pp. 166-180, [cit. 2020-12-17]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/240519867_The_Study_of_Youth_Resilience_Across_Cultures_Lessons_from_a_Pilot_Study_of_Measurement_Development

Afiliácia

Príspevok vyšiel s podporou projektu VEGA č. č. 1/0433/20 s názvom *Faktory formálnej a neformálnej starostlivosti v systéme dlhodobej starostlivosti* a projektu KEGA č. 027PU-4/2022 *Transfer digitálnych technológií do inovácie metodiky odbornej praxe v pregraduálnej príprave študentov sociálnej práce*.

Kontaktné údaje

doc. Mgr. Antónia SABOLOVÁ FABIANOVÁ, PhD.

Inštitút edukológie a sociálnej práce
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Email: antonia.sabolova.fabianova@unipo.sk